

ASOSIY VOSITALARNI BALANS DAN CHI QARISH HISOBINING BHMS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILISHI

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich¹, Xayrullayeva Amina Abdug‘afur qizi²

¹Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti “Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti

ORCID ID: 0009-0009-9928-0607

²Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti “Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657145>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar buxgalteriya hisobi va auditini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot davomida asosiy vositalarning iqtisodiy mohiyati, ularni hisobga olish va balansdan chiqarish jarayonlari, shuningdek, BHMS talablari asosida tuzilgan buxgalteriya provodkalarining amaliy ahamiyati tahlil qilindi. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida misolida asosiy vositalar hisobi va auditining amaldagi holati o‘rganilib, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hisob va audit jarayonlarining shaffofligi hamda ishonchliligini oshirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: asosiy vositalar, buxgalteriya hisobi, audit, raqamli iqtisodiyot, BHMS, moliyaviy hisobot, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования бухгалтерского учета и аудита основных средств в условиях цифровой экономики. В ходе исследования проанализированы экономическая сущность основных средств, процессы их учета и выбытия, а также практическое значение бухгалтерских проводок, сформированных в соответствии с требованиями национальных стандартов бухгалтерского учета. На примере сельскохозяйственных предприятий изучено текущее состояние учета и аудита основных средств, а также разработаны научно-практические предложения по повышению прозрачности и достоверности учетной информации на основе внедрения цифровых технологий.

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, аудит, цифровая экономика, НСБУ, финансовая отчетность, цифровые технологии.

Annotation. This article examines the issues of improving accounting and auditing of fixed assets in the context of the digital economy. The study analyzes the economic essence of fixed assets, the processes of their recognition and disposal, as well as the practical significance of accounting entries formed in accordance with national accounting standards. Based on the example of agricultural enterprises, the current state of fixed asset accounting and auditing is assessed, and scientific and practical recommendations are developed to enhance the transparency and reliability of accounting information through the implementation of digital technologies.

Keywords: fixed assets, accounting, audit, digital economy, national accounting standards, financial reporting, digital technologies.

Kirish. Asosiy vositalar xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlovchi, uzoq muddat davomida foydalaniladigan hamda iqtisodiy manfaat keltiruvchi muhim moddiy resurslar hisoblanadi. Mazkur aktivlar korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari darajasini, moddiy-texnik bazasining rivojlanganlik holatini, texnologik ta‘minlanganligini hamda umumiy iqtisodiy salohiyatini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Asosiy vositalarning mavjudligi, ularning tarkibi, texnik holati va samarali foydalanilishi ishlab chiqarish tannarxi, mahsulot sifati, mehnat unumdorligi hamda korxonaning moliyaviy natijalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, asosiy vositalarni buxgalteriya hisobida to‘g‘ri e‘tirof etish, ularni baholash, amortizatsiya hisoblash, qayta baholash va hisobdan chiqarish jarayonlarini amaldagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida aniq va to‘liq aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, asosiy vositalar hisobining to‘g‘riligini va ularning moliyaviy hisobotlarda haqqoniy aks ettirilishini ta‘minlashda audit muhim nazorat mexanizmi bo‘lib xizmat qiladi. Asosiy vositalar auditi ularning mavjudligi, saqlanishi, harakati, qiymatining asoslanganligi hamda ulardan foydalanish samaradorligini baholash orqali moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi va shaffoqligini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanib borayotgan, bozor tamoyillari tobora chuqurlashayotgan bir sharoitda milliy hisob standartlarini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bilan uyg‘unlashtirish masalasi ustuvor vazifalardan sanaladi. Jumladan, 2020-yilda qabul qilingan Prezident qaroriga muvofiq, yirik soliq to‘lovchi va o‘rta korxonalar 2021-yildan boshlab bosqichma-bosqich IFRS asosida hisobot yuritishni boshladi¹.

Shu nuqtai nazardan, asosiy vositalar buxgalteriya hisobi va ularni audit qilish masalalari nafaqat milliy iqtisodiyot sharoitida, balki xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va ilg‘or xorijiy tajriba asosida ham doimiy takomillashtirib borilishi zarur bo‘lgan dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So‘nggi yillarda asosiy vositalar hisobi va ularni audit qilish masalalariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar soni sezilarli darajada ortib bormoqda. Mazkur ilmiy ishlanmalarda asosiy vositalarning iqtisodiy mohiyatini ochib beruvchi nazariy yondashuvlar, ularni buxgalteriya hisobida e‘tirof etish va baholash mezonlari, amortizatsiya hisoblash usullari hamda audit jarayonining tashkiliy-uslubiy jihatlari chuqur tahlil etilgan.

Korxonalarda asosiy vositalar hisobi hamda ularni balansdan chiqarish jarayonini takomillashtirish masalalari bo‘yicha ilmiy-nazariy va uslubiy yondashuvlar xorijiy iqtisodchi olimlar I. Melnikov, Ye. Sivkov, T.Yu. Sergeyeva, V. Mixayles, Yu. Tryashenko, Yu.A. Babayev, A.M. Petrov, X.P. Raymond va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida keng yoritilgan. Mazkur mualliflarning asarlarida asosiy vositalarni e‘tirof etish, baholash, hisobga olish hamda hisobdan chiqarish jarayonlarining nazariy asoslari ishlab chiqilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham ushbu masala chuqur o‘rganilgan. Jumladan, A.A. Karimov, D. Kudbiyev, I.N. Ismanov, M.B. Kalonov, A.X. Pardayev, M.Q. Pardayev, K.B. Urazov, S.N. Tashnazarov, B.A. Mamatov, B.O. Bolibekov, D.M. Matkarimov va boshqa olimlar tomonidan asosiy vositalar hisobini takomillashtirish yo‘nalishida ilmiy izlanishlar olib borilgan hamda nazariy-uslubiy jihatlar asoslab berilgan.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori “Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. 24.02.2020 yildagi No. PQ-4611-son

Xususan, professor A. Karimov tadqiqotlarida asosiy vositalarni tasniflash va ularning hisobini yuritish jarayonini umumqabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillari (GAAP) talablariga mos ravishda tashkil etish zarurligi ta’kidlangan. Professor D. Kudbiyev hamda I.N. Ismanov ilmiy ishlarida esa asosiy vositalarning tarkibi va tasnifi milliy buxgalteriya hisobi standartlari doirasida o’rganilib, amaliyotni takomillashtirish bo’yicha tegishli takliflar ishlab chiqilgan. A.X. Pardayev va M.Q. Pardayevlar tomonidan asosiy vositalar holatini tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish masalalari tadqiq etilgan.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy yondashuvlarda asosiy vositalar hisobi va ularni tahlil qilish natijalarini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari talablariga muvofiq holda shakllantirish hamda moliyaviy hisobot foydalanuvchilariga shaffof va tushunarli tarzda taqdim etish masalasi yetarli darajada kompleks hal etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola doirasida xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, monografiyalar, o’quv qo’llanmalari hamda ilmiy maqolalar chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy jarayonlarni baholash va asoslash maqsadida iqtisodiy-tahliliy usullar, rasmiy statistik ma’lumotlarni o’rganish va tahlil qilish, taqqoslash va guruhlash, jadvallar asosida tahlil olib borish, shuningdek, miqdoriy va sifat ko’rsatkichlarini hisoblash hamda ularni o’zaro qiyosiy baholash metodlaridan keng foydalanildi.

Bundan tashqari, tadqiqotning amaliy qismi doirasida qishloq xo’jaligi korxonalarini misolida asosiy vositalar hisobini yuritish va ularni auditdan o’tkazishning amaldagi holati tahlil qilinib, mavjud muammolar aniqlandi hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-amaliy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayonining moddiy-texnik bazasini tashkil etib, ularning to’g’ri e’tirof etilishi va baholanishi korxonaning moliyaviy barqarorligi hamda ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli, asosiy vositalar bo’yicha buxgalteriya hisobi va audit jarayonlarini tahlil qilish ularning real qiymatini aniqlash va moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta’minlash nuqtayi nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Tahlil jarayonida asosiy vositalarning tarkibi, harakati (kirimi va chiqimi), eskirish darajasi hamda ulardan foydalanish samaradorligi o’rganildi. Xususan, asosiy vositalarni balansdan chiqarish holatlari bo’yicha ishlab chiqilgan chizma(1-chizma) va BHMS talablariga muvofiq tuzilgan buxgalteriya provodkalari asosida ularning moliyaviy natijalarga ta’siri baholandi. Bu yondashuv asosiy vositalar hisobida uchraydigan amaliy kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini berdi.[8]

1-chizma: Asosiy vosita balansidan chiqarilishi jadvali.

Mazkur chizma asosiy vositalarning tashkilot balansidan chiqarilish jarayonini ifodalovchi mantiqiy-sxematik model hisoblanadi. Unda asosiy vositalarning xo'jalik yurituvchi subyekt balansidan chiqarilishiga olib keluvchi asosiy sabablar va holatlar tizimli tarzda guruhlangan hamda ularning o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan. Chizma asosiy vositalar hisobi va auditi jarayonida muhim metodik ahamiyatga ega bo'lib, hisobdan chiqarish bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalarini aniqlash, baholash va nazorat qilishga xizmat qiladi.[10]

Asosiy vositalarni korxonalar balansidan chiqarilishi

Chizmaning markaziy qismida joylashgan ushbu tushuncha asosiy vositalarning iqtisodiy manfaat keltirish qobiliyati tugagan yoki ularni saqlash va foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmagan holatlarda buxgalteriya balansidan chiqarilishini anglatadi. Bu jarayon moliyaviy hisobotlarda aktivlar tarkibining real holatini aks ettirish uchun zarurdir (1-2-3-4-5-jadvallarda).

1. Sotish

Asosiy vositalarni balansdan chiqarishning eng keng tarqalgan shakllaridan biri sotish hisoblanadi. Bu holatda:

- asosiy vosita uchinchi shaxslarga pullik asosda realizatsiya qilinadi;
- sotishdan tushgan tushum va qoldiq qiymat o'rtasidagi farq moliyaviy natija sifatida e'tirof etiladi;
- buxgalteriya hisobida daromad yoki zarar aniqlanadi.

Audit nuqtayi nazaridan sotish operatsiyalarining hujjatlar bilan tasdiqlanganligi va baholashning asoslanganligi muhim hisoblanadi(1-jadvalda).

1-jadval

Asosiy vositani sotish

№	Xo'jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit
1	Asosiy vositaning boshlang'ich qiymatini chiqarish	9210	0110-0190
2	To'plangan amortizatsiyani chiqarish	0211-0299	9210

3	Xaridordan tushum e'tirof etilishi	4010 / 5110	9030
4a	Sotishdan foyda aniqlanishi	9210	9310
4b	Sotishdan zarar aniqlanishi	9430	9210

2. Tugatish (yo'q qilish)

Tugatish asosiy vositalarning jismoniy yoki ma'naviy eskirishi, avariya holatlari yoki foydalanish uchun yaroqsiz holga kelishi natijasida amalga oshiriladi. Ushbu holatda:

- asosiy vosita butunlay hisobdan chiqariladi;
- chiqindi materiallar yoki metallolom mavjud bo'lsa, ular alohida hisobga olinadi;
- xarajatlar va yo'qotishlar moliyaviy natijalarga ta'sir ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval

Asosiy vositani tugatish (yo'q qilish)

№	Xo'jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit
1	Boshlang'ich qiymatini chiqarish	9210	0110–0190
2	To'plangan amortizatsiyani chiqarish	0211–0299	9210
3	Tugatish bilan bog'liq xarajatlar	9430	6010 / 6710
4	Tugatishdan olingan materiallar kirimi	1010	9430

3. Beg'araz berish

Beg'araz berish asosiy vositalarning kompensatsiyasiz, ya'ni to'lovsiz tarzda boshqa korxonalar yoki shaxslarga topshirilishini anglatadi. Bu holatda:

- asosiy vosita balansdan chiqariladi;
- uning balans qiymati xarajat sifatida tan olinadi;
- soliq va huquqiy oqibatlar yuzaga keladi.

Auditda beg'araz berishning qonuniyligi va iqtisodiy asoslanganligi alohida tekshiriladi (3-jadval).

3-jadval

Asosiy vositani beg'araz berish

№	Xo'jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit
1	Boshlang'ich qiymatini chiqarish	9210	0110–0190
2	To'plangan amortizatsiyani chiqarish	0211–0299	9210
3	Beg'araz berish xarajat sifatida e'tirof etilishi	9430	9210

4. Kamomad yoki yo'qotishning aniqlanishi

Kamomad yoki yo'qotish asosiy vositalarning o'g'irlanishi, yo'qolishi yoki inventarizatsiya jarayonida aniqlangan nomuvofiqliklar natijasida yuzaga keladi. Bu holatda:

- aybdor shaxslar aniqlanadi;
- moddiy zarar undirilishi yoki xarajat sifatida tan olinadi;

-ichki nazorat tizimining samaradorligi baholanadi(4-jadvalda).

4-jadval

Kamomad yoki yo‘qotish aniqlanganda

№	Xo‘jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit
1	Asosiy vosita balansdan chiqarilishi	9210	0110–0190
2	Eskirishni chiqarish	0211–0299	9210
3a	Aybdor shaxs aniqlansa (undirish)	4730	9210
3b	Aybdor shaxs aniqlanmasa	9430	9210

5. Qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa hollar

Mazkur blok asosiy vositalarni balansdan chiqarishga olib keluvchi boshqa holatlarni qamrab oladi, jumladan:

- rekvizitsiya yoki musodara;
- qayta tashkil etish yoki tugatish jarayonlari;
- tabiiy ofatlar oqibatidagi yo‘qotishlar;
- sud qarorlari asosida hisobdan chiqarish.

Bu holatlar asosan huquqiy me‘yorlarga asoslangan bo‘lib, ularning hujjatlashtirilishi alohida ahamiyatga ega(5-jadvalda).[11]

5-jadval

**Qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa holatlar
(musodara, rekvizitsiya, tabiiy ofatlar va b.)**

№	Xo‘jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit
1	Asosiy vosita chiqarilishi	9210	0110–0190
2	Eskirish chiqarilishi	0211–0299	9210
3	Zarar sifatida e‘tirof etilishi	9430	9210

Jadvallarda keltirilgan buxgalteriya provodkalari asosiy vositalarni balansdan chiqarish jarayonlarini BHMS talablari asosida to‘liq va tizimli aks ettiradi. Ushbu provodkalar moliyaviy hisobotlarda aktivlar harakatining haqqoniyligini ta‘minlash, audit tekshiruvlarini samarali tashkil etish hamda xo‘jalik operatsiyalarining qonuniyligini nazorat qilish imkonini beradi.

XULOSA

Asosiy vositalarni tashkilot balansidan chiqarish bilan bog‘liq buxgalteriya hisobini to‘g‘ri va BHMS talablariga muvofiq yuritish xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy holati va moliyaviy natijalarini haqqoniy aks ettirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida asosiy vositalarning sotilishi, tugatilishi, beg‘araz berilishi, kamomad yoki yo‘qotishlar aniqlanishi hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa holatlar bo‘yicha buxgalteriya provodkalari tizimli ravishda shakllantirildi va umumlashtirildi.

Mazkur provodkalar asosiy vositalarning boshlang‘ich qiymati va to‘plangan amortizatsiyasini alohida hisobdan chiqarish, shuningdek, moliyaviy natijalarni to‘g‘ri aniqlash imkonini beradi. Natijada, moliyaviy hisobotlarda aktivlar tarkibining real holati, ularning harakati va foydalanish samaradorligi to‘liq va ishonchli aks ettiriladi.

Shuningdek, asosiy vositalarni balansdan chiqarish jarayonlarining hujjatlashtirilganligi va hisobda to‘g‘ri aks ettirilishi auditorlik tekshiruvlari sifatini oshirishga, ichki nazorat tizimini mustahkamlashga hamda moliyaviy intizomni ta‘minlashga xizmat qiladi. Har bir holat bo‘yicha aniq va asoslangan buxgalteriya provodkalarining mavjudligi audit jarayonida xatoliklar va qonunbuzarliklarni o‘z vaqtida aniqlash imkonini beradi.

Umuman olganda, asosiy vositalarni balansdan chiqarish bo‘yicha BHMS talablariga mos ishlab chiqilgan buxgalteriya provodkalarini xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobi va audit tizimini takomillashtirish, moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligini oshirish hamda ilg‘or buxgalteriya amaliyotini joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” (yangi tahriri)gi qonuni. 2016 yil 13 aprel, O‘RQ-404-son. <https://lex.uz/uz/>
2. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida NIZOM. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-son qarori bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/uz/>
3. 21-son BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”ni tasdiqlash to‘g‘risida // AV tomonidan 24.09.2025 y. 3593-1-son bilan ro‘yxatga olingan. <https://lex.uz/uz/docs/-7741462>
4. Xasanov B.A. Boshqaruv hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish masalalari: Iqt.fan.dok. dis.avtoref. – Toshkent: O‘z.R.BMA. 2004. – 42 b.
5. Aliqulov A.I. Xarajatlar hisobi va tahlilining nazariy hamda amaliy masalalari. Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya”. -2011, 188 b., 76-bet.
6. Alikulov, A. M., Ibodullaev, D., & Abdushukurov, X. (2024). Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta‘mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
7. Alikulov, A. I., & Abdushukurov, K. B. (2023). Improving the analysis of financial results in agroclusters. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(9), 310-316.
8. Baxriev, Muxiddin. "Qishloq Xo‘jalik Korxonalarida Melioratsiya Xarajatlari Xisobining Muammolari Va Yechimlari." Green Economy and Development 3.8: 666647.
9. Baxriyev M. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobini takomillashtirish //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2025. – T. 3. – №. 2
10. М.Ш. Бахриев Организационно-методические аспекты аудита капитальных вложений сельскохозяйственных предприятий // Экономика и предпринимательство, № 11 (184) 2025 г. (Vol. 19 Nom. 11) № 11, 2025 г. 955-961
11. Baxriyev M. QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO‘YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH //MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT. – 2025. – T. 3. – №. 12.
12. Baxriyev M. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 10.